

RANCANG BANGUN SISTEM INFORMASI PENGOLAHAN KUESIONER BERBASIS WEB PADA JURUSAN TEKNIK INFORMATIKA UNIVERSITAS HALU OLEO

Raviq Gandhu Lahadi ^{*1}, Statiswaty², Muh. Yamin³

Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail: ^{*1} raviq.lahadi@gmail.com, ² statiswaty@gmail.com, ³ putra0683@gmail.com

Abstrak

Pengukuran kinerja dan eligibilitas merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu lembaga. Data untuk pengukuran ini umumnya diambil dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawab. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui kuesioner cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar. Selain itu, pemrosesan dan interpretasi data yang sering dilakukan secara manual juga menyebabkan metode ini membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan. Jurusan Teknik Informatika, Universitas Halu Oleo telah sering menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk peningkatan kualitas dan pengukuran kecenderungan mahasiswa. Khususnya dalam hal peningkatan kualitas, data yang dibutuhkan diantaranya adalah untuk mengukur kinerja dosen, kinerja staff, kualitas fasilitas kampus, pelayanan mahasiswa, kualitas mata kuliah, dan lain lain. Penelitian ini akan mengembangkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengolahan data kuesioner. *Output* yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah berupa: ukuran pemusatan data (rata-rata, median, modus, varian, persentasi peritem); dan interpretasi visual (diagram batang, garis, dan lingkaran).

Kata kunci— Kuesioner, Penilaian, Sistem Informasi, *Scoring*

Abstract

Performance measurement and eligibility is one method used to improve the quality of an institution. Data for this measurement are generally taken using questionnaires or questionnaires. Questionnaires are data collection techniques that are carried out by giving a set of questions or statements to other people who are used as respondents to be answered. Although it looks easy, the technique of collecting data through questionnaires is quite difficult to do if the respondents in large scale. In addition, the processing and interpretation of data that is often done manually also causes this method to take a long time to complete. The Department of Informatics, Halu Oleo University has often used questionnaires in data collection with the aim of improving the quality and measurement of student trends. Especially in terms of improving quality, the data needed includes measuring lecturer performance, staff performance, quality of facilities, student services, quality of courses, etc. This research will develop a software that can be used for processing questionnaire data. The output generated

from this application is in the form of the concentration of data (average, median, mode, variance, percentage of item); and visual interpretation (bar, line and circle diagrams).

Keywords— Questionnaire, Assessment, Information System, Scoring

1. PENDAHULUAN

Pengukuran kinerja dan eligibilitas merupakan salah satu cara yang digunakan untuk meningkatkan kualitas suatu lembaga. Data untuk pengukuran ini umumnya diambil dengan menggunakan angket atau kuesioner. Kuesioner adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberikan seperangkat pertanyaan atau pernyataan kepada orang lain yang dijadikan responden untuk dijawab. Meskipun terlihat mudah, teknik pengumpulan data melalui kuesioner cukup sulit dilakukan jika respondennya cukup besar. Selain itu, pemrosesan dan interpretasi data yang sering dilakukan secara manual juga menyebabkan metode ini membutuhkan waktu yang lama untuk diselesaikan.

Jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo telah sering menggunakan kuesioner dalam pengumpulan data dengan tujuan untuk peningkatan kualitas dan pengukuran kecenderungan mahasiswa contohnya dalam pemilihan Dekan. Dalam hal peningkatan kualitas data yang dibutuhkan diantaranya adalah untuk mengukur kinerja dosen, kinerja staf, kualitas fasilitas kampus, pelayanan mahasiswa, kualitas mata kuliah dan lain-lain. Data-data seperti ini tentunya tidak akan efektif dan efisien jika diolah secara manual. Selain masalah waktu, data yang diolah secara manual rentan untuk hilang dan salah dalam penginputan. Oleh karena itu, dibutuhkan adanya suatu sistem informasi yang dapat mempercepat proses pengolahan data dan memberikan *output* yang lebih memuaskan.

Penelitian ini akan mengembangkan sebuah perangkat lunak yang dapat digunakan untuk pengolahan data kuesioner. Pengolahan data yang dimaksud dimulai dari penginputan data yang berbasis komputer, pemrosesan data, hingga memberikan *output* sesuai kebutuhan pengguna. *Output* yang dihasilkan dari aplikasi ini adalah berupa ukuran pemusatan data (rata-rata, median, modus, varian,

persentasi per item); dan interpretasi visual (diagram batang, garis, dan lingkaran).

Pembuatan aplikasi ini menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MySQL sebagai basis data. Dengan adanya sistem informasi kuesioner, maka tugas tim evaluasi Jurusan Teknik Informatika UHO dalam mengolah data dapat lebih efektif dan efisien. Selain itu, proses perhitungan yang dilakukan menggunakan aplikasi ini juga akan menghasilkan nilai yang cepat dan akurat dengan persentasi kesalahan yang mendekati nol persen.

Penelitian ini didasarkan oleh penelitian yang Sistem Informasi Kuesioner Pelayanan Publik Menggunakan Metode *Scoring* [1]. Dalam penelitian ini sistem informasi kuesioner digunakan untuk menilai pelayanan publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Kediri. Metode *scoring* menjadi indeks nilai kepuasan masyarakat terhadap layanan yang di berikan. Penyelenggara pelayanan menjadi lebih mudah mengetahui bagaimana mutu dari pelayanan mereka.

Kemudian penelitian selanjutnya berjudul Sistem Informasi Pengolahan Data Kuesioner Evaluasi Kinerja Dosen Pada STMIK YMI Tegal [2]. Dalam penelitian ini sistem informasi kuesioner digunakan untuk mempersingkat waktu pengisian dan perhitungan hasil respon kuesioner, sehingga hasil dari respon kuesioner dapat dengan mudah di dapat.

2. METODE PENELITIAN

2.2 Kuesioner

Berdasarkan [3] kuesioner adalah alat riset atau survei yang terdiri atas serangkaian pertanyaan tertulis, bertujuan mendapatkan tanggapan dari kelompok orang terpilih melalui wawancara pribadi atau melalui pos.

Kuesioner secara umum dapat diartikan sebagai suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh

sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

Dengan menggunakan kuesioner, analis berupaya mengukur apa yang ditemukan dalam wawancara, selain itu juga untuk menentukan seberapa luas atau terbatasnya sentimen yang diekspresikan dalam suatu wawancara. Penggunaan kuesioner tepat bila:

1. Responden (orang yang merespons atau menjawab pertanyaan) saling berjauhan.
2. Melibatkan sejumlah orang di dalam proyek sistem dan berguna bila mengetahui berapa proporsi suatu kelompok tertentu yang menyetujui atau tidak menyetujui suatu fitur khusus dari sistem yang diajukan.
3. Melakukan studi untuk mengetahui sesuatu dan ingin mencari seluruh pendapat sebelum proyek sistem diberi petunjuk-petunjuk tertentu.
4. Memberi keyakinan bahwa masalah-masalah dalam sistem yang ada bisa diidentifikasi dan dibicarakan dalam wawancara tindak lanjut.

Perbedaan pertanyaan dalam wawancara dengan pertanyaan dalam kuesioner adalah dalam wawancara memungkinkan adanya interaksi antara pertanyaan dan artinya. Dalam wawancara analis memiliki peluang untuk menyaring suatu pertanyaan, menetapkan istilah-istilah yang belum jelas, mengubah arus pertanyaan, memberi respons terhadap pandangan yang rumit dan umumnya bisa mengontrol agar sesuai dengan konteksnya. Beberapa diantara peluang-peluang di atas juga dimungkinkan dalam kuesioner. Jadi bagi penganalisis pertanyaan-pertanyaan harus benar-benar jelas, arus pertanyaan masuk akal, pertanyaan-pertanyaan dari responden diantisipasi dan susunan pertanyaan direncanakan secara mendetail.

Jenis-jenis pertanyaan dalam kuesioner adalah:

1. Pertanyaan Terbuka: pertanyaan-pertanyaan yang memberi pilihan-pilihan respons terbuka kepada responden. Pada pertanyaan terbuka antisipasilah jenis respons yang muncul. Respons yang diterima harus tetap bisa diterjemahkan dengan benar.
2. Pertanyaan Tertutup: pertanyaan-pertanyaan yang membatasi atau menutup

pilihan-pilihan respons yang tersedia bagi responden.

2.3 Bahasa Pemrograman PHP

PHP adalah bahasa pemrograman *script server-side* yang didesain untuk pengembangan *web* tetapi juga bisa digunakan sebagai bahasa pemrograman umum [4]. PHP merupakan bahasa pemrograman web yang bersifat *server-side HTML=embedded scripting*, di mana *script*-nya menyatu dengan HTML dan berada pada sisi server. Artinya adalah sintaks dan perintah-perintah yang diberikan akan sepenuhnya dijalankan di server tetapi disertakan HTML biasa. PHP dikenal sebagai bahasa *scripting* yang menyatu dengan tag HTML, dieksekusi di server dan digunakan untuk membuat halaman *web* yang dinamis seperti ASP (*Active Server Pages*) dan JSP (*Java Server Pages*).

Kelebihan yang dimiliki bahasa pemrograman PHP dibandingkan bahasa pemrograman lain, yaitu:

1. Bahasa pemrograman PHP adalah sebuah bahasa *script* yang tidak melakukan sebuah kompilasi dalam penggunaannya.
2. *Web Server* yang mendukung PHP dapat ditemukan dimana-mana dari mulai IIS sampai dengan *apache*, dengan konfigurasi yang relatif mudah.
3. Dalam sisi pengembangan lebih mudah, karena banyaknya *milis-milis* dan *developer* yang siap membantu dalam pengembangan.
4. Dalam sisi pemahaman, PHP adalah bahasa *scripting* yang paling mudah karena referensi yang banyak.
5. PHP adalah bahasa *open source* yang dapat digunakan di berbagai mesin (*linux*, *unix*, *windows*) dan dapat dijalankan secara *runtime* melalui *console* serta juga dapat menjalankan perintah-perintah sistem.
6. PHP adalah bahasa pemrograman *script* yang paling banyak dipakai saat ini.

PHP banyak dipakai untuk memrogram situs *web* dinamis, walaupun tidak tertutup kemungkinan digunakan untuk pemakaian lain. Contoh terkenal dari aplikasi PHP adalah phpBB dan MediaWiki (*software* di belakang Wikipedia). PHP juga dapat dilihat sebagai pilihan lain dari ASP.NET/C#/VB.NET Microsoft, ColdFusion

Macromedia, JSP/Java SunMicrosystems, dan CGI/Perl. Contoh aplikasi lain yang lebih kompleks berupa CMS yang dibangun menggunakan PHP adalah Mambo, Joomla!, Postnuke, Xaraya dan lain-lain.

2.4 Skala Likert

Skala Likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan Skala Likert, variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pertanyaan atau pernyataan. Jawaban setiap item instrumen yang menggunakan Skala Likert mempunyai gradasi dari sangat positif sampai sangat negatif, yang dapat berupa kata-kata antara lain: Sangat Penting (SP), Penting (P), Ragu-ragu (R), Tidak Penting (TP), Sangat Tidak Penting (STP) [5].

Prosedur dalam membuat skala Likert adalah sebagai berikut:

1. Peneliti mengumpulkan item-item yang cukup banyak, relevant dengan masalah yang sedang diteliti, dan terdiri dari item yang cukup jelas disukai dan tidak disukai.
2. Kemudian item-item itu dicoba kepada sekelompok responden yang cukup representatif dari populasi yang ingin diteliti.
3. Responden di atas diminta untuk mengecek tiap item, apakah ia menyenangkan (+) atau tidak menyukainya (-). Respons tersebut dikumpulkan dan jawaban yang memberikan indikasi menyenangkan diberi skor tertinggi. Tidak ada masalah untuk memberikan angka 5 untuk yang tertinggi dan skor 1 untuk yang terendah atau sebaliknya. Yang penting adalah konsistensi dari arah sikap yang diperlihatkan. Demikian juga apakah jawaban "setuju" atau "tidak setuju" disebut yang disenangi, tergantung dari isi pertanyaan dan isi dari item-item yang disusun.
4. Total skor dari masing-masing individu adalah penjumlahan dari skor masing-masing item dari individu tersebut.
5. Respon dianalisis untuk mengetahui item-item mana yang sangat nyata batasan antara skor tinggi dan skor rendah dalam skala total. Misalnya, responden pada upper 25% dan lower 25% dianalisis untuk melihat sampai berapa jauh tiap item dalam kelompok ini berbeda. Item-item yang tidak menunjukkan beda yang nyata, apakah masuk dalam skoring tinggi atau rendah juga dibuang untuk mempertahankan konsistensi internal dari pertanyaan.

Adapun kelebihan dari skala Likert antara lain:

1. Dalam menyusun skala, item-item yang tidak jelas menunjukkan hubungan dengan sikap yang sedang diteliti masih dapat dimasukkan ke dalam skala.
2. Skala Likert mempunyai reliabilitas yang relatif tinggi. Makin banyak jumlah item, maka makin kurang reliabilitasnya
3. Skala Likert dapat memperlihatkan item yang dinyatakan dalam beberapa respons alternatif (SS=sangat setuju, S=setuju, R=ragu-ragu, TS=tidak setuju, STS=sangat tidak setuju).
4. Karena jangka responsi yang lebih besar membuat skala Likert dapat memberikan keterangan yang lebih jelas dan nyata tentang pendapatan atau sikap responden tentang isu yang dipertanyakan.

Sedangkan kelemahan skala Likert adalah:

1. Karena ukuran yang digunakan adalah ukuran ordinal, skala Likert hanya dapat mengurutkan individu dalam skala, tetapi tidak dapat membandingkan berapa kali satu individu lebih baik dari individu yang lain.
2. Kadangkala total skor dari individu tidak memberikan arti yang jelas, karena banyak pola respons terhadap beberapa item akan memberikan skor yang sama. Adanya kelemahan di atas sebenarnya dapat dipikirkan sebagai error dari respons yang terjadi.

2.5 Unified Modelling Language

Unified Modeling Language (UML) adalah metode pemodelan secara visual sebagai sarana untuk merancang dan atau membuat *software* berorientasi objek. Karena UML ini merupakan bahasa visual untuk pemodelan bahasa berorientasi objek, maka semua elemen dan diagram berbasiskan pada paradigma *object oriented*. [6]

UML adalah salah satu *tools*/model untuk merancang pengembangan *software* yang berbasis *object oriented*. UML sendiri juga memberikan standar penulisan sebuah sistem *blue print*, yang meliputi konsep bisnis proses, penulisan kelas-kelas dalam bahasa program yang spesifik, skema *database*, dan komponen- komponen yang diperlukan dalam sistem *software*.

UML adalah sebuah bahasa standar untuk pengembangan sebuah *software* yang dapat menyampaikan bagaimana membuat dan membentuk model-model, tetapi tidak menyampaikan apa dan kapan model yang seharusnya dibuat yang merupakan salah satu proses implementasi pengembangan *software*. UML tidak hanya merupakan sebuah bahasa pemrograman visual saja, namun juga dapat secara langsung dihubungkan keberbagai bahasa pemrograman, seperti JAVA, C++, Visual Basic, atau bahkan dihubungkan secara langsung ke dalam sebuah *object-oriented database*. Begitu juga mengenai pendokumentasian dapat dilakukan seperti *requirements*, arsitektur, *design*, *source code*, *project plan*, *tests*, dan *prototypes*.

UML sendiri terdiri atas pengelompokan diagram-diagram sistem menurut aspek atau sudut pandang tertentu. Diagram adalah yang menggambarkan permasalahan maupun solusi dari permasalahan suatu model. UML mempunyai 9 diagram, yaitu;

- Diagram *Use Case*
- Diagram *Class*
- Diagram *Package*
- Diagram *Sequence*
- Diagram *Collaboration*
- Diagram *StateChart*
- Diagram *Activity*
- Diagram *Deployment*

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini dibahas mengenai pembuatan program dan hasil uji coba program yang telah dirancang dan diimplementasikan dengan bahasa pemrograman PHP, serta kontribusi program. Uji coba dilakukan untuk mengetahui apakah program dapat berjalan sebagaimana mestinya dengan lingkungan uji coba yang telah

ditentukan serta dilakukan sesuai dengan skenario uji coba.

3.1 Implementasi

Implementasi rancangan antarmuka terbagi menjadi empat bagian utama, yaitu:

A. Halaman Awal

Pada halaman ini merupakan halaman awal saat membuka sistem. Pada halaman ini terdapat tombol *login* untuk masuk ke aplikasi. Tampilan Halaman Awal dapat dilihat pada Gambar 1.

Gambar 1 Halaman Awal

B. Halaman Hasil Penilaian

Pada halaman ini akan ditampilkan daftar survey yang telah diisi oleh responden dan tersimpan ke sistem. Untuk melihat hasil penilaian, pengguna aplikasi dapat memilih salah satu kuesioner terlebih dahulu. Tampilan Halaman Hasil Penilaian dapat dilihat pada Gambar 2.

Gambar 2 Halaman Hasil Penilaian

Gambar 3 menunjukkan contoh hasil penilaian jika pengguna memilih salah satu hasil yang ada pada daftar penilaian.

Gambar 3 Salah Satu Hasil Penilaian

C. Halaman Login

Pada halaman ini merupakan halaman login dari sistem. Untuk masuk ke halaman utama aplikasi, pengguna aplikasi harus memasukkan *username* dan *password* terlebih dahulu. Tampilan Halaman Login dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4 Halaman Login

Pada saat melakukan login, terdapat 4 jenis user yang berbeda dimana masing-masing user dibedakan username dan password serta hak akses dalam menggunakan aplikasi.

3.2. Uji Coba Sistem

Uji coba sistem yang akan dilakukan berikut ini merupakan proses pembuktian bahwa aplikasi ini telah sesuai dengan rancangan awal dari sistem yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

Uji coba sistem yang akan dilakukan berikut ini merupakan proses pembuktian bahwa aplikasi ini telah sesuai dengan rancangan awal dari sistem yang telah dirancang pada bab sebelumnya.

Adapun uji coba yang dilakukan adalah memberikan kuesioner dengan menggunakan pengguna dengan level user Admin Jurusan ke responden yang dimana adalah pengguna dengan level Mahasiswa dan Dosen serta untuk kelas tertentu. Responden ini nantinya mengisi kuesioner yang telah diberikan kemudian Admin Jurusan menampilkan data kuesioner yang berhasil diisi dalam bentuk grafik dan dapat menyimpan berkas ke format Microsoft Excel.

Pertama-tama pengguna dapat menambahkan user atau responden yang nantinya akan mengisi kuesioner dalam contoh uji coba ini adalah Mahasiswa. Hal ini dapat dilakukan pada menu Manajemen User

Submenu Mahasiswa pada akun pengguna level Admin Jurusan seperti pada Gambar 5.

Gambar 5 Menambahkan Mahasiswa

Pengguna dapat mengisi beberapa data responden seperti Nomor Induk, Nama, Email, Status aktif atau tidak aktif, Telepon, Grup User dan Jurusan. Jika berhasil ditambahkan, maka data akan tampil seperti pada Gambar 6.

Gambar 6 Data Mahasiswa Berhasil Ditambahkan

Langkah selanjutnya adalah user Admin Jurusan menambah beberapa pertanyaan pada kuesioner. Selain itu Admin Jurusan dapat menentukan target responden dalam uji coba ini adalah Mahasiswa sehingga dapat mengisi kuesioner seperti yang telah dijelaskan pada implementasi dengan pengguna level Admin Jurusan. Hal tersebut dapat dilakukan pada menu Manajemen Kuesioner seperti pada Gambar 7 berikut:

Gambar 7 Jurusan Menambahkan Pertanyaan

Pilihan jawaban yang diberikan dapat berupa Puas-Tidak Puas, Setuju-Tidak Setuju maupun Benar-Salah seperti pada Gambar 8.

Gambar 8 Pilihan Jawaban Pada Pertanyaan

Langkah selanjutnya adalah *login* dengan menggunakan akun Mahasiswa. Jika berhasil, maka pada menu Daftar Kuesioner responden dalam hal ini Mahasiswa terdapat daftar kuesioner yang harus diisi seperti pada Gambar 9.

Gambar 9 Daftar Kuesioner Aktif

Mahasiswa kemudian memilih kuesioner aktif kemudian memberikan jawaban pada kuesioner yang diberikan. Jika selesai, pilih Simpan seperti yang ditunjukkan pada Gambar 10.

Gambar 10 Mahasiswa Mengisi Kuesioner

Jika berhasil disimpan, maka kuesioner aktif akan hilang secara otomatis seperti pada Gambar 11.

Gambar 12 Kuesioner Berhasil Diisi

Langkah selanjutnya adalah melihat hasil survey berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden. Tahap ini dapat dilakukan pada halaman awal aplikasi, akun Admin Jurusan dan akun Dosen. Jika berhasil diisi, maka akan tampil grafik sesuai jawaban yang diberikan responden pada Gambar 13

Gambar 13 Grafik Hasil Survey

Selain itu, pengguna dapat mengekspor hasil survey ke format Microsoft Excel seperti pada Gambar 14.

Gambar 14 File Dalam Format Microsoft Excel

Kemudian pada tahap pengujian kedua dilakukan dengan tujuan menilai kualitas cara mengajar dosen di suatu mata kuliah. Langkah pertama, Admin Jurusan membuat data Mata Kuliah di Menu Kelompok Responden Submenu Matakuliah. Pengguna dapat mengisi Nama Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah dan Jurusannya. Jika berhasil maka data akan tersimpan seperti pada Gambar 15

Gambar 15 Mata Kuliah Berhasil Dibuat

Kemudian Admin Jurusan membuat Kelas dimana pada data ini dibuat sebuah kelas yang berisikan Dosen, Mahasiswa dan Mata Kuliah tertentu di Menu Kelompok Responden Submenu Kelas.

Langkah pertama Admin Jurusan menambah Kelas kemudian mengisi Mata Kuliah apa yang diajarkan serta nama Dosen terkait yang mengajar mata kuliah tersebut. Jika berhasil maka data akan tersimpan seperti pada Gambar 16.

Gambar 16 Data Kelas Berhasil Dibuat

Selanjutnya mengisi daftar Mahasiswa yang akan mengikuti Kelas tersebut seperti pada Gambar 17.

Gambar 17 Menambah Mahasiswa Pada Kelas Tertentu

Jika selesai, pengguna dapat memilih Generate sehingga kuesioner mengenai penilaian cara mengajar dosen akan masuk secara otomatis kepada Dosen dan Mahasiswa yang telah dimasukkan pada Kelas. Pada percobaan ini digunakan data Dosen dengan

akun DR. La Ode Muh. Golok Jaya, S.T., M.T. serta Mahasiswa dengan akun Lilis Anggriani. Apabila berhasil, maka di masing-masing akun akan tampil kuesioner yang sama seperti pada Gambar 18 dan Gambar 19.

Gambar 18 Kuesioner Tipe Kelas Pada Akun Dosen

Gambar 19 Kuesioner Tipe Kelas Pada Akun Mahasiswa

Selanjutnya Dosen dapat melihat hasil respon melalui menu Hasil Kuesioner kemudian dapat menyimpan file pada format Microsoft Excel.

3.3 Perhitungan Menggunakan Skala Likert

Jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo sedang melakukan kuesioner kepuasan mahasiswa dan dosen terhadap jurusan dengan menggunakan skala Likert. Aspek yang akan diukur dalam kuesioner tersebut adalah kualitas jurusan baik dalam aspek perkuliahan dan juga fasilitas yang ada pada jurusan. Kuesioner menggunakan 7 pertanyaan dengan skala dari Sangat Puas hingga Sangat Tidak Puas. Ada 5 koresponden yang memberikan jawaban dari kuesioner yang diberikan. Tabel 1 merangkum hasil penilaian 5 responden tersebut.

Untuk menghitung Skala Likert menggunakan Skala Likert. Dimana berdasarkan pada Tabel 1 dapat dihitung skor seperti berikut.

- Responden yang menjawab sangat puas (5) = $10 \times 5 = 50$
- Responden yang menjawab puas (4) = $10 \times 4 = 40$
- Responden yang menjawab biasa saja (3) = $3 \times 3 = 9$
- Responden yang menjawab tidak suka (2) = $7 \times 2 = 14$
- Responden yang menjawab sangat tidak suka (1) = $5 \times 1 = 5$
- Semua hasil dijumlahkan, total skor = 118

Tabel 1 Rangkuman Penilaian Responden

Kategori	Jumlah Responden Yang Menjawab
Sangat Puas (skor 5)	10
Puas (skor 4)	10
Biasa Saja (skor 3)	3
Tidak Puas (skor 2)	7
Sangat Tidak Puas (skor 1)	5

Agar mendapatkan hasil interpretasi, terlebih dahulu harus diketahui skor tertinggi (X) dan skor terendah (Y) untuk item penilaian. Jumlah skor tertinggi untuk pilihan "Sangat Puas" adalah $5 \times 35 = 175$, sedangkan item "Sangat Tidak Puas" adalah $1 \times 35 = 35$. Jadi, jika total skor penilaian responden diperoleh angka 118, maka penilaian interpretasi responden adalah hasil nilai yang dihasilkan dengan menggunakan rumus Index. Sehingga didapatkan nilai seperti berikut.

$$= \text{Total skor} / Y \times 100$$

$$= 118 / 175 \times 100$$

$$= 67.4 \% \text{ atau berada dalam kategori "Puas"}$$

Gambar 20 Grafik dan Nilai Kuesioner

4. KESIMPULAN

Aplikasi kuesioner yang dibangun dapat memudahkan seluruh elemen baik dari

pemberi kuesioner dalam hal ini Jurusan Teknik Informatika Universitas Halu Oleo dan juga responden dalam hal ini Mahasiswa. Aplikasi ini membantu mendigitalisasi data survey yang telah diajukan ke responden. Dimana nantinya data tersebut dapat menjadi evaluasi bagi pihak Jurusan untuk lebih meningkatkan kualitas di lingkup kampus.

5. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka peneliti dapat memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya. Adapun beberapa saran itu adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi kuesioner menggunakan metode tertentu pada perhitungannya.
2. Aplikasi kuesioner dapat dikembangkan dengan penambahan fitur keamanan seperti captcha.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] R. Hariyono, "Sistem Informasi Kuesioner Pelayanan Publik Menggunakan Metode Scoring". *Jurnal Simki-Techsain*, Vol. 01, No. 01, 2017.
- [2] S. Surirrejo, "Sistem Informasi Pengolahan Data Kuesioner Evaluasi Kinerja Dosen Pada STMIK YMI Tegal". *CSRID*, Vol. 3, No. 1, pp.179-189, 2017.
- [3] Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RI, "Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 63/KEP/ M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik", 2003. [Online] Available: http://bcpk.go.id/pustakabcpk/index.php?p=show_detail&id=13006. [Accessed: 10-Jun-2019].
- [4] Kustiyaningsih and D. R. Anamisa, *Pemrograman Basis Data Berbasis Web Menggunakan PHP dan MySQL*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.
- [5] W. M. K. Trochim, "Likert Scaling", 2006. [Online]. Available: <https://socialresearchmethods.net/kb/sca/lik.php>. [Accessed: 19-May-2019].
- [6] S. D. O. Budi, *Perancangan & Pengembangan Sistem Informasi*, Yogyakarta: Andi, 2002.

